

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Evaluación cuantitativa de esteatosis hepática por procesamiento digital de imágenes en ImageJ

Diana Elinos Calderón*¹

1 ORCID: 0000-0002-4058-9150

1 Instituto de Investigaciones Biomédicas

* diana.elinos@iibiomedicas.unam.mx

Palabras clave: cuantificación, análisis, conteo, software

Introducción:

La acumulación excesiva de lípidos en el hígado, conocida como esteatosis hepática, constituye un marcador temprano de alteraciones metabólicas asociadas a enfermedades como la obesidad, la diabetes tipo 2 y la enfermedad por hígado graso no alcohólico. La evaluación precisa de los depósitos de grasa en el tejido hepático es fundamental para comprender la progresión de estas patologías y para valorar la eficacia de intervenciones terapéuticas o experimentales.

Tradicionalmente, el análisis de la esteatosis hepática se ha realizado mediante evaluaciones histológicas cualitativas o semicuantitativas, las cuales dependen en gran medida de la experiencia del observador y pueden presentar variabilidad interevaluador. En este contexto, el análisis digital de imágenes emerge como una herramienta objetiva y reproducible que permite cuantificar de manera precisa la acumulación lipídica en muestras histológicas.

ImageJ es un software de código abierto ampliamente utilizado en investigación biomédica para el procesamiento y análisis de imágenes. Su capacidad para realizar segmentación, medición de áreas y conteo automatizado de estructuras lo convierte en una herramienta adecuada para la cuantificación de depósitos de grasa en tejido hepático. Mediante la aplicación de umbrales de intensidad y técnicas de análisis morfométrico, es posible obtener mediciones cuantitativas confiables que reducen el sesgo subjetivo y mejoran la reproducibilidad de los resultados.

Objetivo:

El presente trabajo tiene como objetivo cuantificar los depósitos de grasa en hígado mediante el análisis de imágenes histológicas utilizando el programa ImageJ, contribuyendo al desarrollo de metodologías objetivas para la evaluación de la esteatosis hepática en estudios experimentales y clínicos.

Materiales:

Para el desarrollo se utiliza una computadora con el software de Image J descargado, éste software tiene la particularidad de ser de libre acceso.

Metodología:

Para la cuantificación de los depósitos lipídicos en muestras de hígado es necesario contar previamente con imágenes obtenidas mediante un microscopio recto, las cuales deben estar en formato TIFF. Este formato garantiza una adecuada resolución y conservación de la información necesaria para el análisis digital.

Una vez obtenidas las imágenes en formato TIFF, estas deben convertirse a un formato de 8 bits antes de realizar la cuantificación. Posteriormente, se procede al análisis utilizando el software ImageJ. El primer paso consiste en ajustar el umbral de la imagen con el fin de definir las partículas que serán medidas. Para ello, se abre la imagen y se selecciona la opción Image, seguida de Adjust y finalmente Threshold, donde se establecen los valores que permiten identificar los depósitos de lípidos.

Una vez definido el umbral, se realiza la cuantificación de las partículas. Para ello, se accede al menú Analyze y se selecciona la opción Analyze Particles. En esta etapa es fundamental especificar los parámetros de circularidad y tamaño de las partículas a medir, con el objetivo de obtener resultados precisos y evitar la inclusión de artefactos. Tras configurar estos parámetros, se confirma la selección para iniciar el análisis.

Finalmente, los resultados de la cuantificación se visualizan en la tabla de resultados generada automáticamente por el programa, la cual puede ser consultada y exportada para su posterior análisis estadístico.

Resultados:

Los resultados obtenidos dependen del tipo de tejido analizado; no obstante, fue posible cuantificar y detectar diferencias significativas entre el grupo control y el grupo experimental. En los hígados de ratas Wistar sometidas a un modelo de consumo de alta sacarosa, se observó un incremento en la ocupación de depósitos lipídicos en comparación con el grupo control.

Específicamente, el grupo control presentó un $0.8 \pm 0.1\%$ de ocupación lipídica, mientras que las ratas alimentadas con una dieta alta en sacarosa mostraron un $2.9 \pm 0.3\%$ de ocupación. Estos resultados evidencian que el consumo elevado de sacarosa se asocia con un aumento significativo en la acumulación de grasa hepática, lo que respalda la utilidad del análisis de imágenes mediante ImageJ como una herramienta objetiva para la evaluación de esteatosis hepática en modelos experimentales.

Conclusiones:

Los resultados obtenidos en el presente estudio muestran un aumento claro en la ocupación de depósitos lipídicos en el hígado de ratas Wistar sometidas a una dieta alta en sacarosa, en comparación con el grupo control. Este hallazgo concuerda con la evidencia previa que señala al consumo elevado de azúcares simples como un factor clave en el desarrollo de alteraciones metabólicas hepáticas, incluyendo la esteatosis hepática.

El incremento observado en la ocupación lipídica sugiere que la ingesta crónica de sacarosa favorece la acumulación de triglicéridos en el hígado, posiblemente a través de mecanismos como el aumento de la lipogénesis de novo y la alteración del metabolismo de la glucosa y los lípidos. Estos procesos han sido ampliamente descritos en modelos animales expuestos a dietas hipercalóricas y ricas en azúcares, lo que refuerza la validez biológica de los resultados obtenidos.

Asimismo, el uso de análisis digital de imágenes mediante ImageJ permitió una cuantificación objetiva y reproducible de los depósitos de grasa hepática, reduciendo la subjetividad asociada a evaluaciones histológicas tradicionales. La diferencia detectada entre grupos demuestra la sensibilidad del método para identificar cambios sutiles en la acumulación lipídica, lo cual resulta especialmente relevante en estudios experimentales que evalúan intervenciones dietéticas. No obstante, es importante considerar algunas limitaciones del estudio, como la dependencia del tipo de tejido analizado y la necesidad de una adecuada estandarización en la adquisición de imágenes y en la definición de umbrales durante el análisis.

Referencias Bibliográficas:

1. Cifuentes, F., Arias, E. R., & Morales, M. A. (2013). Long-term potentiation in mammalian autonomic ganglia: An inclusive proposal of a calcium-dependent, trans-synaptic process. *Brain Research Bulletin*, 97, 32–38. <https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2013.05.006>
2. Elinos, D., Veladiz-Gracia, F., González-Sierra, C., Rubio-Galicia, A., Cifuentes, F., & Morales, M. A. (2025). Long-term potentiation and neurotransmitters expression and segregation are altered in the metabolic syndrome-associated dysautonomia. *PLOS ONE*, 20(11), e0335728. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0335728>